

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА НА ОСНОВЕ ОПЫТА РОССИИ И УЗБЕКИСТАНА

Бекмуродова Зухра Кадам кизи

Город Ташкент, Бектемирский район

Студент магистратуры направления «Трудовое право» (70420113)

Ташкентский государственный юридический университет

Аннотация: В данной статье проводится сравнительный анализ практики назначения пенсии по случаю потери кормильца Узбекистана и России. Изучены статистические данные, правовые основы и положения, регулирующие аспекты по пенсию по случаю потери кормильца.

Ключевые слова: пенсии по случаю потери кормильца, иждивение, стаж работы, трудовое увечье.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston va Rossiyada boquvchisini yo‘qotganlik munosabati bilan pensiya tayinlash amaliyotining qiyosiy tahlili keltirilgan. Statistik ma’lumotlar, boquvchisini yo‘qotganlik uchun pensiya ta’mini masalalarini tartibga soluvchi huquqiy asoslar va qoidalar o‘rganildi.

Kalit so'zlar: boquvchisini yo‘qotganlik pensiyalari, qaramlik, ish staji, ishlab chiqarish jarohati.

Annotation: This article provides a comparative analysis of the practice of assigning a pension on the occasion of the loss of a breadwinner in Uzbekistan and Russia. The statistical data, legal bases and provisions regulating aspects of the survivor's pension have been studied.

Key words: survivor's pensions, dependency, length of service, industrial injury.

На сегодняшний день потеря кормильца одной из членов семьи считается юридическим фактом. Однако, для назначения социальной поддержки важен не сам юридический факт – смерть, а последствия, которые возникают после, то есть лишение членов семьи финансовой возможности к существованию.

По мнению ученого И. В. Григорьева, пенсия по случаю потери кормильца представляет собой ежемесячную денежную выплату, назначаемую на определенный период (или бессрочно), соизмеримую с прижизненными трудовыми доходами кормильца, обеспеченную государством, выплачиваемую в целях компенсации нетрудоспособным членам семьи заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью

этого лица, право на которую определяется в соответствии с законодательством¹.

Профессор Гуцин И. В. выделяет следующие характерные признаки трудовой пенсии по случаю потери кормильца: 1) ежемесячные денежные выплаты; 2) выплаты алиментарного характера; 3) выплаты из Фонда социальной защиты или государственного бюджета; 4) назначаемые нетрудоспособным членам семьи умершего; 5) выплаты лицам, состоящим на иждивении умершего; 6) выплаты в размерах, зависящих от прошлого заработка кормильца².

В конвенции МОТ «о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» (№ 128) 1967 года дается понятие термину «на иждивении», согласно которому это состояние зависимости, существующему в установленных случаях.

Основы права социального обеспечения заложены в статье 39 Конституции Республики Узбекистан, где прописано, что каждый имеет право на социальное обеспечение в старости, в случае потери кормильца и в других случаях, которые предусмотрены данным законом.

Исходя из статистики данных Государственного комитета Республики Узбекистан на 1 октября 2020 года число пенсионеров составило 3 785 520 человек, это составляет более 10% населения республики. Из них: 74, 1 % - получают пенсию по возрасту, 9, 9 – по инвалидности, 5% - по случаю потери кормильца и 11% - различные социальные пособия.

Условия предоставления пенсии по случаю потери кормильца рассмотрены в 4 Главе закона Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан». В данном законе не приведено разъяснение сущности самого понятия пенсии по случаю потери кормильца.

Согласно статье 19 главы 4 закона «О государственном пенсионном обеспечении граждан», право на получение пенсии по случаю потери кормильца имеют члены семьи умершего кормильца, которые были нетрудоспособны и находились на его иждивении. В этой же статье перечислены перечень лиц, считающихся нетрудоспособными членами семьи:

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого возраста, если они стали детьми с инвалидностью до достижения 18 лет. При этом братья, сестры и внуки — при условии, если они не имеют трудоспособных родителей;

¹ Григорьев, И.В. Право социального обеспечения[Текст]: учебник и практикум для СПО / И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. - М.: Юрайт, 2019. - 425 с.

² Гуцин, И.В. Право социального обеспечения Республики Беларусь: учеб. пособие / И.В. Гуцин, С.В. Агиевец. - Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 111.

б) отец, мать, отчим, мачеха, жена, муж, если они достигли пенсионного возраста, предусмотренного [статьей 7](#), либо являются лицами с инвалидностью;

в) один из родителей или супруг либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца до достижения ими возраста, дающего право работающим находиться в отпуске без сохранения содержания по уходу за ребенком, и не работает;

г) дед и бабушка — при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать.³

Студенты либо ученики общеобразовательных учреждений имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца за весь период обучения до момента достижения возраста 23 лет. Также отчим и мачеха правомочны получать данный вид пенсии наравне с отцом и матерью, при условии, что воспитывали или содержали умершего пасынку более 5 лет до достижения 18-летнего возраста. Для всех нетрудоспособных членов семьи назначается одна общая пенсия.

В России же, согласно законодательству различаются следующие виды пенсии для граждан по случаю потери кормильца:

- Страховая пенсия;
- Социальная пенсия;
- Государственная пенсия.

Все виды пенсий по случаю потери кормильца устанавливаются в случае смерти лица, финансовые доходы которого являлись единственным или основным источником доходов семьи.

Лица, которые имеют право получать пенсию по случаю потери кормильца в России аналогичны перечню лиц национального законодательства: это супруг, родственники умершего, то есть дети, родители, братья, сестры, усыновленные дети и отчим и мачеха.

Согласно нормам российского законодательства, понятие «нетрудоспособность» включает в себя такие категории как отсутствие возможности заниматься трудовой деятельностью, возраст, инвалидность.

Одним из отличительных черт национального и российского законодательства касательно пенсии по случаю потери кормильца является тот факт, что в России есть разновидности назначения пенсий по случаю потери кормильца. Например, в России страховая пенсия по потере кормильца не будет назначена нетрудоспособному члену семьи, когда смерть кормильца возникла вследствие совершения преступления, в результате которого возникла

³ Закон «О Государственном пенсионном обеспечении граждан», статья 19.

причина смерти. В данном случае назначается социальная пенсия по потере кормильца.

Помимо этого, есть некоторые отличия в назначении пенсии по случаю потери кормильца в Узбекистане и России. В Узбекистане пенсия в следствие умершего кормильца по общему заболеванию и увечью назначается если он имел необходимый стаж, необходимый для назначения пенсии по инвалидности.

Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания назначаются при наличии следующего стажа работы ко времени наступления инвалидности:

Возраст	Стаж работы (в годах)
до достижения 23 лет	2
от 23 лет до достижения 26 лет	3
от 26 лет до достижения 31 года	5
от 31 года до достижения 36 лет	7
от 36 лет до достижения 41 года	9
от 41 года до достижения 46 лет	11
от 46 лет до достижения 51 года	14
от 51 года до достижения 56 лет	17
от 56 лет и старше	20

4

Но если смерть возникла из-за трудового увечья или заболевания в процессе работы, то назначается в независимости от стажа работы.

В России назначение пенсии по случаю потери кормильца, как правило, зависит от вида пенсии которая назначается Пенсионным фондом. К примеру, в случае государственной пенсионной поддержки это зависит от того к какой категории работников он относился (военнослужащий, космонавт или гражданин, погибший в результате техногенной катастрофы).

Согласно статьи 24 конвенции МОТ о «о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» (№ 128) 1967 года предусмотрено предоставление родственниками пенсии по случаю потери кормильца в случае, если кормилец имеет установленный правилами стаж и 15-летняя выплата взносов.

⁴ закон «О Государственном пенсионном обеспечении граждан» , глава 3, статья 17.

В заключение, исходя из вышеупомянутых пунктов, можно прийти к выводу, что пенсионная система по случаю потери кормильца в определенных моментах разнятся, однако круг лиц, имеющих право на получение данного вида пенсии аналогичны. Как в России, так и в Узбекистане необходим факт, доказывающий что данный родственник находился на иждивении у умершего кормильца. Также, стоит отметить, что законодательно пенсии по потери кормильца урегулированы достаточно ясно. Однако, нужно учесть, что в практике могут возникнуть моменты, когда при назначении и выплаты пенсии по потери кормильца возникают коллизии, которые необходимо решать на законодательном уровне.

Список использованной литературы:

1. Закон Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении» [Электронный ресурс] — Режим доступа. — URL: <https://lex.uz/docs/112312#126493>
2. Конвенция МОТ о «о пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери кормильца» (№ 128) 1967 года;
3. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения [Текст]: учебник и практикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. - М. : Юрайт, 2019. - 425 с.
4. Гуцин, И. В. Право социального обеспечения Республики Беларусь: учеб. пособие / И. В. Гуцин, С. В. Агиевец. - Гродно: ГрГУ, 2004. – С. 111.
5. Веревкин И. Е. Проблемы пенсионного обеспечения по случаю потери кормильца //Вопросы российской юстиции. – 2019. – №. 4. – С. 280-286.
6. Филь Г. Г. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: правовой анализ //Аллея науки. – 2018. – Т. 5. – №. 4. – С. 733-735.
7. Хожабеков, Муфтулла. "Анализ теории дополнительной работы по трудовому законодательству западных стран. " Общество и инновации 3. 7/S (2022): 310-318.
8. <https://uz.sputniknews.ru/20211117/v-uzbekistane-svyshe-4-mln-semey-poluchayut--pensii-i-posobiya-21398818.html>

